

XOTIN-QIZLAR VA BOLLARNING HUQUQLARI MUHOFAZASI

Mamajonova Bibirobiya Alisher qizi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
Filologiya fakulteti ingliz tili 4 – bosqich talabasi
+998917785550

Bibirobiya2002@gmail.com

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457323

Annotatsiya: Xotin-qizlar va bolalar huquqlari bir-biriga chambarchas bog'langan, chunki ularning huquqlariga nisbatan kamsitish ham bir xil darajada sodir bo'ladi. Ammo xotin-qizlarning huquqlari amalda muhimroqdir, chunki ular bola tug'ilishidan oldin ham amal qiladi. Tarixda ayollar erkaklarga qaraganda bolalar tarbiyachisi va voyaga yetkazgan hisoblangan. Shunday qilib, agar ayollar o'z huquqlaridan mahrum bo'lsa, bu nafaqat xotin-qizlarga, balki keyingi avlodlarga ham jiddiy ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: huquqlar buzilishi, ijtimoiy himoya, xavfsizligini ta'minlash, xotin-qizlar va bolalar huquqlari, gender tengligi, milliy darajada himoya qilish, ayollar va bolalar zo'ravonligi.

KIRISH

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarining buzilishi va suiiste'mol qilinishi yillar davomida butun dunyoni tashvishga solmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) 1948 yil 10 dekabrda Parijda Bosh Assambleyasi tomonidan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" (IHUD) qabul qilinganidan boshlab xotin-qizlar va bolalarning huquq va erkinliklarini himoya qilish uchun bir qator xalqaro sa'y-harakatlarni amalga oshirdi.

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish zamonaviy dunyoda eng muhim vazifalardan biridir. O'zbekistonda aholining ushbu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari xavfsizligini ta'minlash va manfaatlarini himoya qilish borasida jiddiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Davlat xotin-qizlar huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilish bo'yicha faol chora-tadbirlar ko'rmoqda. Mamlakatda gender asosidagi zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik va xotin-qizlar huquqlarini buzishning boshqa shakllariga qarshi kurashishga qaratilgan qonun hujjatlari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda.

O'zbekistonda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator qonun hujjatlari qabul qilindi. "Ayollar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonun ana shunday hujjatlardan biridir. Ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat va hayotning boshqa sohalarida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar o'rnatadi. Qonun oiladagi zo'ravonlik va gender kamsitishlarga qarshi kurashni tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasida ayollar va bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan faol ishlar munosabati bilan "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun ayollar va bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini takomillashtirish".

Mazkur qonun mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalarning huquq va manfaatlarini kafolatlangan himoya qilish tizimini mustahkamlash va yanada takomillashtirishga qaratilgan. Mazkur o'zgartish va qo'shimchalardan ko'zlangan asosiy maqsad xotin-qizlarning huquq va

erkinliklari ishonchli va samarali himoya qilinishini, shuningdek, bolalarning qonuniy manfaatlarini hurmat qilinishini ta'minlashdan iborat.

Ushbu qonunning asosiy maqsadlaridan biri jinsi bo'yicha kamsitmaslik tamoyilini o'rnatish, shuningdek, ularning tenglik, inson qadr-qimmatini va zo'ravonlikdan himoyalash huquqlari buzilishining oldini olishdan iborat. Hujjat doirasida ayollarning siyosiy va ijtimoiy hayotda teng ishtirok etish, moliyaviy va resurs imkoniyatlaridan foydalanish huquqlarini ro'yobga chiqarishni ta'minlash chora-tadbirlari va mexanizmlari ishlab chiqildi.

Qonunning yana bir muhim vazifasi - bolalarni to'g'ri himoya qilish va rivojlantirishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratishdir. Bolalar xavfsizligi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, sifatli ta'lim va tibbiy xizmatdan foydalanishni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Qonun, shuningdek, oiladagi zo'ravonlik, ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olishning huquqiy mexanizmini mustahkamlashga qaratilgan. Shu maqsadda qonunda bunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning oldini olish, aniqlash, tergov qilish va jazolash choralari ko'zda tutilgan.

Hujjat mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquq va manfaatlarini himoya qilish tizimini rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamdir. U ayollar va bolalarning munosib himoyasini ta'minlash, shuningdek, ularning har tomonlama rivojlanishi va jamiyat hayotida ishtirok etishi uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan.

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarining nazariy asoslari

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarining nazariy asoslari xalqaro va milliy miqyosda ularning huquqlarini tushunish va himoya qilish uchun asosdir. Bu asoslar tenglik, kamsitmaslik, qadr-qimmatni hurmat qilish, asosiy huquq va erkinliklarni himoya qilish tushunchalarini o'z ichiga oladi.

Asosiy nazariy tushunchalardan biri gender tengligi kontsepsiyasi bo'lib, unda erkaklar va ayollar hayotning barcha sohalarida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerakligi ta'kidlanadi. Bu kontsepsiya qonun oldida tenglik va jinsidan qat'iy nazar hamma uchun teng imkoniyatlar tamoyiliga asoslanadi.

Yana bir muhim kontsepsiya - bu bolalar huquqlaridir, u bolalar alohida maqomga ega ekanligini va alohida himoya va g'amxo'rlikni talab qiladi. Ushbu kontsepsiya bolaning eng yaxshi manfaatlarini tamoyiliga asoslanadi va bolalar omon qolish, rivojlanish, himoya qilish va ularning hayotiga taalluqli barcha masalalarda ishtirok etish huquqiga ega ekanligini tan oladi.

Ayollar va bolalar huquqlarining nazariy asoslari jinsi yoki yoshiga qarab kamsitishning har qanday shaklini taqiqlovchi kamsitmaslik tushunchasini ham o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, hech kim jinsi yoki yoshiga ko'ra o'z huquqlari va imkoniyatlaridan chetlanmasligi yoki cheklanmasligi kerak.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ayollar va bolalar huquqlarining nazariy asoslari ushbu huquqlarni himoya qilish va amalga oshirishni ta'minlaydigan xalqaro va milliy norma va standartlarni ishlab chiqish va qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ular ayollar va bolalarning jamiyatdagi mavqegini oshirishga qaratilgan siyosat va dasturlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Ayollar va bolalar huquqlarining xalqaro huquqiy asoslari

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarining xalqaro huquqiy bazasi ayollar va bolalarning huquq va manfaatlarini xalqaro miqyosda tan oladigan va himoya qiluvchi norma va tamoyillar majmuidir. Bu asoslar inson huquqlarining universalligi, bo'linmasligi va o'zaro bog'liqligi tamoyillariga asoslanadi.

Inson huquqlarining universalligi

Inson huquqlarining universalligi tamoyili tan olinadigan va himoya qilinadigan huquq va erkinliklarning jinsi, yoshi, irqi, millati, diniy va boshqa mavqeidan qat'i nazar, barcha odamlarga taalluqliligini bildiradi. Demak, ayollar va bolalar huquqlari ham xalqaro miqyosda tan olinishi va himoya qilinishi kerak.

Inson huquqlarining ajralmasligi

Inson huquqlarining ajralmasligi tamoyili barcha inson huquqlari bir-biri bilan bog'liq va bir-biriga bog'liqligini bildiradi. Bir huquqning buzilishi boshqa huquqlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Ayollar va bolalar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi bo'lib, boshqa huquqlar bilan teng ravishda tan olinishi va himoya qilinishi kerak.

Inson huquqlarining o'zaro bog'liqligi

Inson huquqlarining o'zaro bog'liqligi tamoyili barcha inson huquqlarining o'zaro bog'liqligini va bir-biriga bog'liqligini bildiradi. Bir huquqning buzilishi boshqa huquqlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Ayollar va bolalar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi bo'lib, boshqa huquqlar bilan teng ravishda tan olinishi va himoya qilinishi kerak.

Xalqaro hujjatlar

Ayollar va bolalar huquqlarining xalqaro huquqiy asoslari ushbu huquqlarni tan olgan va himoya qiluvchi qator xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan. Eng muhimlariga quyidagilar kiradi:

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948)

Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya (1979)

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (1989)

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966)

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966)

Ushbu hujjatlar ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish uchun davlatlar hurmat qilishi va qo'llashi kerak bo'lgan asosiy tamoyillar va standartlarni belgilaydi.

Ayollar va bolalar huquqlarini tartibga soluvchi asosiy tamoyillar.

- Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948)

Ushbu hujjat barcha insonlar, shu jumladan ayollar va bolalar uchun kafolatlanishi kerak bo'lgan asosiy huquq va erkinliklarni belgilaydi. Unda tenglik, kamsitilmaslik va inson huquqlarini himoya qilish tamoyillariga urg'u berilgan.

- Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya (1979)

Ushbu hujjatda ayollar hayotning turli sohalarida kamsitishlarga duchor bo'lishlari e'tirof etilgan va uning oldini olish va bartaraf etish choralari belgilangan. U davlatlarni gender tengligini ta'minlash va ayollar huquqlarini himoya qilish uchun qonunchilik va boshqa choralarni ko'rishga chaqiradi.

- Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (1989)

Ushbu hujjat bolalarning himoya qilinishi va hurmat qilinishi kerak bo'lgan alohida huquqlarga ega ekanligini tan oladi. U bolalarning yashash, rivojlanish, himoya qilish va ularning hayotiga taalluqli masalalarda ishtirok etish huquqlarini belgilaydi.

- Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966)

Ushbu hujjat barcha odamlar uchun kafolatlanishi kerak bo'lgan fuqarolik va siyosiy huquqlarni belgilaydi. Unda yashash huquqi, so'z erkinligi, vijdon erkinligi va ayollar va bolalarga ham tegishli bo'lgan boshqa asosiy huquqlarga urg'u berilgan.

- Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt (1966)

Ushbu hujjat barcha insonlar uchun kafolatlanishi kerak bo'lgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni belgilaydi. U mehnat, ijtimoiy ta'minot, ta'lim va boshqa ijtimoiy xizmatlar huquqini tan oladi, bu esa ayollar va bolalarga ham tegishli.

Ushbu hujjatlar xotin-qizlar va bolalar huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish uchun asos bo'lib, davlatlarni ularni hurmat qilish va qo'llash choralari ko'rishga majbur qiladi.

Ayollar va bolalar huquqlarini milliy darajada himoya qilish.

Ayollar va bolalar huquqlarini milliy darajada himoya qilish har bir davlat uchun muhim vazifadir. Har bir davlat ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishga qaratilgan qonunlar, siyosat va dasturlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.

Ayollar va bolalar huquqlarini milliy darajada himoya qilishning asosiy vositalaridan biri qonunchilikdir. Davlatlar ayollar va bolalar uchun teng huquq va imkoniyatlarni kafolatlaydigan, ularga nisbatan kamsitish va zo'rvonlikni taqiqlovchi qonunlar qabul qilishlari kerak.

Qonunlarda ayollar va bolalar huquqlarini buzganlarga nisbatan jazo choralari, shuningdek, yordam so'rash va himoya qilish mexanizmlari belgilanishi kerak. Ular, shuningdek, zo'rvonlik va kamsitish qurbonlari uchun yuridik yordam va sud himoyasidan foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak.

O'zbekiston Respublikasi ayollar huquqlarini har doim ta'minlashga alohida e'tibor beradi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib, 1995 yil 6 mayda BMTning "Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyasi"ga qo'shildi. Shuningdek, Onalikni himoya qilish to'g'risida, Mehnat va kasb sohasidagi kamsitish to'g'risidagi konvensiyalari va boshqa xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasida Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlagshi belgilangan.

O'zbekistonda oilaviy zo'rvonlik rasman jinoyat deb e'lon qilingan. Ayollarni ta'qib qilish va tahqirlash uchun javobgarlik belgilandi. Jinsiy zo'rvonlik sodir etgan shaxslar muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilinishi mumkin emas. Shuningdek, pedofillar reestri yuritiladi. Ayolni abortga majburlaganlik uchun jazo kuchaytirildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollar va bolalarni zo'rvonlikdan himoya qilishga qaratilgan qonunni imzoladi. Bu haqda PA Ijroiya apparati bo'limi boshlig'i Saida Mirziyoyeva ma'lum qildi.

Mirziyoyeva faollarni ushbu muhim qonunning qabul qilangani bilan tabrikladi. "Men bu g'alabadan faxrlanaman va unda ishtirok etgan barchaga minnatdorchilik bildiraman! Oldinda bu maqolalarning ishlashi va jamiyatni o'zgartirishi uchun uzoq va mashaqqatli yo'l bor.

Men barcha davlat organlari, fuqarolik jamiyatlari, faollar va ommaviy axborot vositalarini – barchani bu jarayonga qo‘shilishga va zo‘ravonlikka qarshi kurashning yagona mexanizmiga aylanishga chaqiraman. Zo‘ravonlik jinoyatdir. Zo‘ravonlik bizning madaniyatimiz emas!” u o‘zining Telegram kanalida yozgan.

Eslatib o‘tamiz, mazkur qonun ustida bir guruh mutasaddilar va jamoatchilik faollari ishlagan edi. Hujjatdagi asosiy yangiliklardan biri shundaki, jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslar shartli ravishda ozodlikka chiqarilmaydi, jazo muddati engilroq jazo bilan almashtirilmaydi. Bunday jinoyatlar uchun jazo ham qattiqlashmoqda.

Bundan tashqari, O‘zbekistonda nihoyat pedofillar reestri yuritildi. Bolalarni zo‘rlagan shaxslar ushbu reestruga kiritiladi va ularga ta‘lim sohasida ishlash taqiqlanadi. Umuman olganda, ularga bolalar bilan bevosita ishlashni o‘z ichiga olgan har qanday faoliyat turi bilan shug‘ullanish taqiqlanadi.

Yana bir muhim yangilik: jinsiy jinoyatlarga huquqiy baho berishda bahsli qoida olib tashlanmoqda. Ya‘ni, aybdor shaxs jabrlanuvchining necha yoshda ekanligini bilmasa ham, bu unga engil jazo tayinlash uchun asos bo‘la olmaydi.

Bu qonun, shuningdek, oiladagi zo‘ravonlikni ham jinoiy javobgarlikka tortadi. Bundan tashqari, birinchi marta ayollarni ta‘qib qilish va ularga nisbatan shahvoniy harakatlar sodir etganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda.

Yangi qonunda, shuningdek, ayolni abort qilishga majburlash, zo‘rlash, shahvoniy nafsini g‘ayritabiiy yo‘llar bilan qondirish, jinsiy aloqaga majburlash, 16 yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqada bo‘lish, jinsiy aloqada bo‘lish kabi jinoyatlar uchun jazoni kuchaytirish nazarda tutilgan.

XULOSA

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish zamonaviy dunyoda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki texnologiyalarning rivojlanishi bilan ularga qarshi jinoyatlar ham yangi shakllarda sodir etilmoqda. Ikkala guruhning huquqlari bir-biriga bog‘langan va butun dunyo bo‘ylab zaiflikka duch keladigan tabiati tufayli Inson huquqlarining bir qismi hisoblanadi. Xalqaro va milliy miqyosdagi barcha qonunlarga qaramay, ularning ahvolidagi, asosan, rivojlanmagan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda ko‘p o‘zgarishlar kuzatilmagani nafratlanarli.

Ammo boshqa tomondan, yashil tarafga qaraydigan bo‘lsak, ularning hayotning har bir jabhasida o‘rni keskin o‘zgarib borayotgani sezildi. Ayni paytda ayollar va bolalar huquqlariga qarshi sodir etilgan barcha jinoyatlar va buzilishlarga qarshi chora-tadbirlar va qonunlar qabul qilingan; o‘zgartirish kerak bo‘lgan narsa jamiyatning aqliy ramkalari. Ayollarni inson, na ma‘buda, na qul, balki yashash va yashash uchun huquq va erkinliklarga muhtoj inson sifatida ko‘rish kerak. Bolalar va ularning huquqlarini ko‘rib chiqishda ularning psixologiyasi va aybsizligini yodda tutish kerak. Bir so‘z bilan aytishimiz mumkinki, bu muhim guruhlarni ko‘tarish uchun faqat bizning ongimizdagi o‘zgarish bo‘ladi.

References:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (IHUD) 1948-yil Parij.
2. “Ayollar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun

3. “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun
4. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
5. "Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyasi"(1979)
6. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya (1989)
7. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt (1966)
8. Female Genital Mutilation (FGM) involves partial or total removal of female genitalia mostly carried on because of the belief that it reduces women’s libido and help in keeping up her modesty and also believed to discourage extra marital sexual acts but it has no medical reasons behind it. It has affected women’s health in a disastrous way.
9. <https://kun.uz/en/news/2023/04/11/president-signs-a-law-on-protection-of-women-and-children-from-violence>
10. <https://nauchniestati.ru/spravka/teoreticheskie-i-mezhdunarodno-pravovye-osnovy-prav-zhenshin-i-detej/>

INNOVATIVE
ACADEMY